

SHO‘BALARDAGI MA’RUZALAR

TA’LIMNI RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA BOSHLANG’ICH SINIF O’QUVCHILARIDA UMUMINSONIY SIFATLARINI SHAKLLANTIRISH

Xulkaroy Atayeva Murod qizi

Innovatsion rivojlanish agentligi mutaxassisi

***Annotatsiya.** Maqolada ta’limni raqamlashtirish sharoitida o’quvchilarda umuminsoniy qadriyatlarini pasayishining sabablari hamda umuminsoniy qadriyatlarini shakllantirish yo’llari keltirilgan.*

***Kalit so’zlar:** Umuminsoniy qadriyatlar, vakolatlar, maktab o’quvchisi, raqamlashtirish, ta’lim, oila, o’qituvchi*

***Аннотация.** В статье приведены причины снижения общечеловеческих ценностей у учащихся в условиях цифровизации образования и пути формирования общечеловеческих ценностей.*

***Ключевые слова.** Общечеловеческие ценности, компетенции, школьник, цифровизация, образование, семья, учитель*

***Abstract.** The article presents the reasons for the decline in universal values in students under the conditions of digitalization of education and the ways of forming universal values.*

***Keywords.** Universal values, competencies, schoolchild, digitalization, education, family, teacher*

Zamonaviy dunyo shiddat bilan o’zgarib bormoqda. Raqamli texnologiyalar jamiyatimizning barcha jabhalariga kirib bordi. Raqamli texnologiyalar qo’llanilmayotgan sohani topish mushkul. Ta’lim sohasi ham yangi texnologiyalardan chetda qolmadi. Raqamli texnologiyalar an’anaviy ta’limda hal qilinmagan ko’plab muammolarni yechmoqda va bu holat o’qituvchilarni quvontirishi tabiiy. Biroq, raqamli madaniyat masalalarida vaziyat hali yaxshilanishni talab qiladi[6].

Ijtimoiy-jamoat sohalari raqamlashtirishning dastlabki natijalari shuni ko’rsatmoqdaki, o’quvchilar axloq me’yorlari va umuminsoniy qadriyatlardan tobora uzoqlashib bormoqdalar. Sotsiolog olimlarning ta’kidlashicha, zamonaviy bolalar avlodi fiziologik qobiliyatlari va ijtimoiy dunyoqarashi jihatidan o’tmishdagi avlodlardan farq qiladi. O’quvchilarda sog’liq bilan bog’liq muammolar ko’paygan, ko’pchiligi aqliy rivojlanishdan orqada qolmoqda, jamoat faoliyatiga befarq munosabatda bo’lmoqda va ularga ko’proq begonlashuv xos bo’lib qolmoqda[5].

Shuni ta’kidlash joizki, umuminsoniy qadriyatlar jamiyatning barcha a’zolari orasida ma’naviyat, erkinlik va tenglikni rivojlantirishga qaratilgan. Umuminsoniy qadriyatlar, avvalo, madaniyat va san’at asarlari, burch tuyg’usi, adolat, halollik va shu kabilardan iborat.

Pedagogikada umuminsoniy qadriyatlarni tarbiyalash an’anasi insoniyat madaniyatining ildizlaridan kelib chiqqan bo’lib, zamonaviy didaktikada shaxsga yo’naltirilgan ta’lim nazariyasiga tayangan. Bu nazariya yaxshilik, adolat va mexr-oqibat kabi sifatlar asosida tolerantlik shaxsni tarbiyalashga qaratilgan. Ya’ni, shaxsga yo’naltirilgan ta’lim nazariyasi (bu yerda inson, uning shaxsiyatining shakllanishi haqida so’z boradi, ta’lim, rivojlanish va tarbiyaning ustuvor nisbatlari masalasi ko’tariladi) o’z ichiga umuminsoniy qadriyatlar tushunchasini oladi[3].

Olimlar F.Strodbek va F.Klokxon umuminsoniy qadriyat yo’nalishlarini murakkab, guruhlangan tamoyillar sifatida ta’riflaganlar. Bu tamoyillar umuminsoniy muammolarni hal etish

jarayonida inson tafakkuri va faoliyatining turli sabablariga izchillik va yo‘nalish beradi. Ularning nuqtai nazari shunday asosga ega: butun insoniyat, madaniyati, millati, dini va siyosiy qarashlari qanday bo‘lishidan qat’i nazar, bir xil umumiy insoniy muammolarni yechishga da’vat etilgan [2, 129-bet].

Bugungi kunda o‘qituvchining asosiy vazifasi bolalarda mehribonlik, rahmdillik, mehnatsevarlik, o‘zi va o‘z xatti-harakatlari uchun mas’uliyat tuyg‘usini tarbiyalashdan iborat. Bu maqsadga faqat bolaning ongiga ta’sir o‘tkazish orqali erishib bo‘lmaydi. Bolaning qalbiga, chuqur his-tuyg‘ulariga ta’sir etish lozim. Shuningdek, bola o‘zi buning zarurligini anglashi ham muhimdir[4].

Inson jamiyatda yashab, uning rivojlanishi, gullab-yashnashi va farovonligi uchun mehnat qilishi lozim. Umuminsoniy qadriyatlarning o‘ziga xos xususiyatlaridan biri shuki, ular millat, irq, yashash muhiti va diniy e’tiqodlarga bog‘liq bo‘lmay, vaqt o‘tishi bilan o‘zgarmaydi. Ta’kidlash joizki, bu qadriyatlar bir-biridan ajralmas, o‘zaro bog‘liq va bir-birini taqozo etadi hamda inson ma’naviyati va madaniyatining yagona poydevorini tashkil etadi. Shu bois, o‘quvchilarda umuminsoniy qadriyatlarni shakllantirish shunchaki nazariy bilimlarni o‘zlashtirish emas, balki bu qadriyatlarni insoniy e’tiqod va xulq-atvoriga singdirish zaruriyatidir.

Umuminsoniy qadriyatlarni insoniy e’tiqod va xulq-atvoriga aylantirishda har bir o‘quvchining dunyoni o‘zicha idrok etishi, sodir bo‘layotgan barcha hodisalarni o‘z bilimi va e’tiqodi doirasida baholashini inobatga olish zarur. Afsuski, bugungi raqamli sharoitda umuminsoniy qadriyatlar o‘quvchilarimiz xulq-atvorining asosiy harakatlantiruvchi kuchi bo‘lmay qolmoqda. Shu bois, bunday vaziyatda pedagogning muhim vazifalaridan biri - umuminsoniy qadriyatlarning axloqiy tamoyillariga asoslangan holda bola shaxsini rivojlantirish uchun ma’naviy-intellektual muhit yaratishdir. Raqamli makonni umuminsoniy qadriyatlarni aks ettiruvchi mazmun bilan to‘ldirish lozim. Ish jarayonida umuminsoniy qadriyatlarga bag‘ishlangan suhbatlar, vebinarlar va treninglar muntazam o‘tkazib turish maqsadga muvofiqdir.

Pedagogning amaliy vazifalari faqatgina bilim, ko‘nikma va malakalarni yetkazish bilan cheklanmaydi, balki bolaning barcha ichki kuchlarini ochish va rivojlantirish, tarbiyalanuvchilarga o‘zlarining betakrorligini anglash tuyg‘usini singdirish, ularni rivojlanishga va o‘z-o‘zini tarbiyalashga rag‘batlantirish kabi masalalarni ham o‘z ichiga oladi.

Psixologlar ta’kidlashicha, raqamli muhitda o‘quvchining salbiy xususiyatlari yanada yaqqolroq namoyon bo‘ladi, ularda hissiy tajovuzkorlik rivojlanib, o‘z harakatlarini boshqara olmasliklari mumkin. Bunday vaziyatda o‘qituvchi bola bilan suhbatlashib, uning ichki dunyosini anglashi, bolaga go‘zallik, ezgulik va hamdardlikni o‘rgatishi, san’at bilan tanishtirishi lozim. O‘quvchilar san’at, madaniyat va adabiyotdagi ezgulik va yovuzlikni hissiy baholash, hamdardlik muhitiga yanada chuqurroq kirishadi. Ona yurt madaniyati va san’ati maktab o‘quvchilarida ma’naviyatni tarbiyalashning eng samarali vositalaridan biridir. U bolalarni axloqiy qadriyatlar - sevgi, ezgulik, go‘zallik, haqiqat va adolat manbalariga yetaklaydi.

Axloq, qadriyat yo‘nalishlari kabi, insonning butun hayoti davomida rivojlanib boradi. Biroq, qadriyat yo‘nalishlarining shakllanishi uchun eng sezgir davr aynan kichik maktab yoshidir. Ushbu yoshda ularning yakuniy rivojlanishi haqida gapirish mumkin emas, ammo bu davrda atrofdagi dunyoni va o‘zini anglash uchun intellektual mexanizmlar o‘rnatila boshlanadi [1, 122-bet].

Kichik maktab yoshidagi o‘quvchilar qiyin ahvolda qoladilar, chunki ularning hayotiy pozitsiyasi va dunyoqarashining shakllanishi o‘tmish qadriyatlari rad etilgan va insoniyat erishishga intilayotgan yangi qadriyatlar hali to‘liq aniq bo‘lmagan vaziyatda amalga oshiriladi. Bugungi

sharoitda pedagogga bolani qadriyatlar tizimi bilan tanishtirish va tanishtirish ayniqsa qiyin. O‘qituvchi bir-biriga qarama-qarshi bo‘lgan g‘oyalar: moddiy va ma’naviy, boylik va qashshoqlik, ezgulik va yovuzlik va hokazolarning qadriyatli keskinlashuvi maydonida bo‘ladi.

Shunday qilib, maktab va oilaning vazifasi bolada umuminsoniy qadriyatlarni shakllantirishga yordam berishdir, shunda u kelajakda boshqa odamlar va voqealarga bag‘rikeng munosabatda bo‘ladi.

Jamiyat o‘zining ko‘p asrlik rivojlanishi davomida virtual olamga aylanishi va tarbiyaviy ishlarda mo‘ljallab xizmat qilishi kerak bo‘lgan yetarlicha ko‘p qadriyatlarni to‘plagan. Zamonaviy tarbiya konsepsiyalari o‘quvchining subyektivligi, uning ongliligi, mas’uliyati, faolligini pedagogik qo‘llab-quvvatlash g‘oyalariga asoslanadi. Zamonaviy ta’lim muammolari tahlili shuni ko‘rsatadiki, pedagogik maqsadni belgilash jarayonida mental qadriyatlarni yaratish milliy va umuminsoniy qadriyatlarni birlashtirishga imkon beradi.

Ayni paytda pedagogikada madaniyatga ijtimoiy taraqqiyot omili sifatida e’tibor ayniqsa kuchaydi. Ko‘pgina olimlar ma’lum bir xalq yoki alohida hududning ma’naviy va ijtimoiy-madaniy belgilari butun jamiyatning rivojlanishiga katta ta’sir ko‘rsatadi, degan xulosaga kelishadi..

Aytilganlardan kelib chiqib, maktab va oilaning hamkorlikdagi pedagogik ishining barcha shakllari umuminsoniy qadriyatlarni qayta tiklash jarayonini faollashtirishi, bu jarayonga uning mahsuldorligini ta’minlaydigan tarbiyaviy xususiyat berishi kerak, degan xulosaga kelish mumkin. Jahon tajribasini hisobga olgan holda aytish mumkinki, umuminsoniy qadriyatlar muhim ahamiyat kasb etadi, ular barcha madaniyatlar va davrlarning so‘zsiz me’yori hisoblanadi. Umuminsoniy qadriyatlarni buzish jamiyatga qarshi jinoyat sifatida qaraladi. Ularsiz shaxsning shakllanishi va insoniyatning normal hayot kechirishi mumkin emas.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

- 1.Дубинина Н.Н. Духовно-нравственное развитие и воспитание гражданина // Педагогика. – 2012. – № 5. – С. 122-124.
- 2.Лебедева Н. Введение в этническую и кросс-культурную психологию. – М.: Ключ-С, 1999. – 191 с.
- 3.Камбарова К.У. Общечеловеческие ценности: понятие и сущность // Молодой ученый. Интернет журнал. – 2016. – № 11 (115). – URL: <https://moluch.ru/archive/115/30384/>(дата обращения: 16.11.2020).
- 4.Кулагина И.Ю. Возрастная психология. Развитие ребенка от рождения до 17 лет: учебное пособие. – М.: УРАО – 1999. – 175 с.
- 5.Махмудов А. Х. Компетентностный подход к подготовке магистров технических специальностей (методологические и дидактические аспекты). Монография // Т.:«Fan va texnologiya». – 2012.
- 6.Махмудов А.Х., Фефелов В.С., Камилова А.Б. Инновационные пути педагогического прорыва // Современное образование (Узбекистан). 2019. №6 (79).

TALABALARNING KOMPOZITSION BADIY-ESTETIK DIDINI RIVOJLANTIRISHDA INNOVATSION RAQAMLI TA’LIM TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH

Xudayberdiyev Mirolim Iskandar o‘g‘li
Qori Niyoziy nomidagi TPMI tayanch doktranti